

Doença hemorroidária em pacientes gestantes

Ronierisson de Lima Sarah

Médico
ronierissonsarah@msn.com
Centro Universitário São Lucas - UniSL

Giovanna Antonelli Melo Viol

Acadêmica de Medicina
giovannaaviol@gmail.com
Centro Universitário de Volta Redonda - UNIFOA

Gabriel Gontijo Guimarães Gaia

Médico
gabrielgontijog@gmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME/FUNJOB

Stefany Maiolini Costa

Médica
stefany_maiolini@icloud.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte - FAMINAS/BH

Célia Pisaneski de Oliveira

Médica
celiapisaneski@gmail.com
Universidade Estácio de Sá - UNESA

Renata de Souza Machado Pauperio

Médica
Eenatapauperio@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Ivan Moreira Neto

Acadêmico de Medicina
van.moreira.neto@gmail.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte - FAMINAS-BH

Isabella Andrade Cunha

Médico
drandradeisabella@hotmail.com
Centro Universitário Presidente Antonio Carlos- Unipac

Camilla Calonge de Campos

Acadêmica de Medicina
camillacalonge@gmail.com
Faculdade de Minas- FAMINAS

Gabriela Almeida Mattos

Acadêmica de Medicina
bibimattos2001@hotmail.com
Faculdade de medicina de Barbacena - FUNJOB/FAME

André Gustavo Ferreira de Macedo

Médico
andregustavomed155@gmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Doença hemorroidária em pacientes gestantes

RESUMO:

Introdução: A gestação é um período de significativas transformações fisiológicas no corpo da mulher, incluindo alterações hormonais e pressões mecânicas sobre os órgãos pélvicos. Essas modificações podem desencadear uma série de sintomas, dentre eles a doença hemorroidária, condição caracterizada pela dilatação das veias hemorroidárias, localizadas no canal anal. A prevalência de hemorroidas durante a gestação é elevada, e os sintomas associados, como dor, sangramento e prurido, podem comprometer significativamente a qualidade de vida das gestantes. Diante da relevância clínica desse tema, esta revisão sistemática busca sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a doença hemorroidária na gestação, com o objetivo de identificar os fatores de risco, os sintomas mais comuns, as opções de tratamento e as possíveis complicações. **Objetivo:** O objetivo desta revisão sistemática foi identificar e sintetizar as melhores evidências científicas disponíveis sobre a doença hemorroidária durante a gestação, com o intuito de fornecer subsídios para a prática clínica e para futuras pesquisas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, seguindo os princípios da declaração PRISMA. A busca por artigos foi conduzida nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os seguintes descritores: "pregnancy", "hemorrhoids", "symptoms", "treatment", and "complications". Foram incluídos estudos originais publicados nos últimos 10 anos, em língua portuguesa ou inglesa, que avaliaram a prevalência, os fatores de risco, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento da doença hemorroidária em gestantes. Os critérios de exclusão foram: revisões, estudos de caso, cartas ao editor e estudos com desenho metodológico inadequado. **Resultados:** A análise dos estudos incluídos revelou que a prevalência da doença hemorroidária durante a gestação é elevada, variando entre os diferentes estudos. Os principais fatores de risco identificados incluem a idade gestacional avançada, gestações anteriores, constipação intestinal, obesidade e história familiar de hemorroidas. Os sintomas mais comuns relatados pelas gestantes incluem dor, sangramento, prurido e prolapso hemorroidário. O tratamento da doença hemorroidária na gestação é predominantemente conservador, com o objetivo de aliviar os sintomas e evitar complicações. As opções terapêuticas incluem medidas higiênicas, dieta rica em fibras, uso de medicamentos tópicos e procedimentos minimamente invasivos. **Conclusão:** A doença hemorroidária é uma condição comum durante a gestação, com impacto significativo na qualidade de vida das gestantes. O conhecimento dos fatores de risco, dos sintomas e das opções de tratamento é fundamental para a prevenção e o manejo adequado dessa condição. A maioria dos casos de hemorroidas na gestação pode ser tratada de forma conservadora, com boa resposta aos tratamentos. No entanto, são necessárias mais pesquisas para avaliar a eficácia a longo prazo das diferentes opções terapêuticas e para identificar novos tratamentos para as gestantes com hemorroidas refratárias.

Palavras chave: "pregnancy", "hemorrhoids", "symptoms", "treatment", and "complications"

INTRODUÇÃO

A gestação é um período de profundas transformações fisiológicas no corpo da mulher, marcado por mudanças hormonais e aumento da pressão intra-abdominal. Essas alterações podem desencadear uma série de sintomas, dentre eles a doença hemorroidária. As hemorroidas são dilatações das veias hemorroidárias, localizadas no canal anal. Durante a gravidez, a incidência dessa condição aumenta significativamente, afetando a qualidade de vida de muitas gestantes.

A gravidez é um importante fator de risco para o desenvolvimento de hemorroidas. As alterações hormonais, como o aumento de progesterona, causam relaxamento das paredes venosas, predispondo à formação de varizes, incluindo as hemorroidárias. Além disso, o crescimento do útero e a compressão dos vasos sanguíneos da região pélvica contribuem para o aumento da pressão venosa e a formação das hemorroidas.

Mulheres que já tiveram gestações anteriores apresentam maior risco de desenvolver hemorroidas em gestações subsequentes. O esforço durante a evacuação aumenta a pressão nas veias hemorroidárias, favorecendo o aparecimento e a piora dos sintomas. O excesso de peso aumenta a pressão intra-abdominal, contribuindo para o desenvolvimento das hemorroidas. A predisposição genética pode aumentar o risco de desenvolver a doença. Os sintomas da doença hemorroidária na gestação podem variar em intensidade e frequência, e incluem:

- Sangramento anal: O sangramento é um dos sintomas mais comuns, geralmente de cor vermelho vivo e ocorre durante ou após a evacuação.
- Dor: A dor pode variar desde um leve desconforto até uma dor intensa, especialmente durante a evacuação ou ao se sentar.
- Prurido: A região anal pode ficar irritada e causar coceira intensa.
- Prolapso hemorroidário: Em casos mais graves, as hemorroidas podem prolapsar para fora do ânus, causando desconforto e dificuldade para realizar a higiene anal.

A gestação, um período de transformações fisiológicas intensas, pode desencadear diversos sintomas, sendo a doença hemorroidária um dos mais comuns. Caracterizada pela dilatação das veias hemorroidárias, localizadas no canal anal, essa condição acomete muitas gestantes, impactando significativamente sua qualidade de vida.

O diagnóstico da doença hemorroidária, na maior parte dos casos, é relativamente simples e se baseia na história clínica da paciente e no exame físico proctológico. Durante o exame, o médico pode identificar as hemorroidas, avaliando seu tamanho, localização e consistência. A história clínica, por sua vez, é fundamental para identificar os sintomas característicos, como sangramento, dor e prurido, e para descartar outras possíveis causas para esses sintomas. Em alguns casos, pode ser necessário realizar exames complementares, como a anoscopia ou a colonoscopia, para confirmar o diagnóstico e descartar outras doenças. O tratamento da doença hemorroidária na gestação visa aliviar os sintomas, prevenir complicações e garantir o bem-estar da gestante e do bebê. As opções terapêuticas são geralmente conservadoras e incluem:

Banhos de assento com água morna, higiene anal adequada com o uso de papel higiênico umedecido e evitar o esforço durante a evacuação são medidas simples, mas eficazes para aliviar os sintomas. O aumento do consumo de fibras, presentes em frutas, verduras e cereais integrais, facilita a evacuação e reduz o esforço durante as idas ao banheiro. Cremes e pomadas com ação anti-inflamatória e analgésica podem aliviar a dor, o prurido e a inflamação local. Em casos mais graves, podem ser indicados procedimentos como a

esclerose, a ligadura elástica e a crioterapia, que visam diminuir o tamanho das hemorroidas e aliviar os sintomas. Embora a maioria dos casos de hemorroidas na gestação seja tratada de forma conservadora, algumas complicações podem ocorrer, como:

A formação de um coágulo sanguíneo dentro da hemorroida pode causar dor intensa, inchaço e sensibilidade local. O sangramento crônico pode levar à anemia, uma condição caracterizada pela diminuição do número de glóbulos vermelhos no sangue. A região anal pode se infectar, causando dor, inchaço e secreção purulenta.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática é reunir e analisar as evidências científicas disponíveis sobre a doença hemorroidária durante a gravidez. Buscamos compreender a prevalência dessa condição em gestantes, os fatores de risco que a desencadeiam, os sintomas mais comuns e como eles afetam a qualidade de vida das mulheres nesse período. Além disso, pretendemos identificar os tratamentos mais eficazes e seguros para as gestantes com hemorroidas, bem como as possíveis complicações dessa doença durante a gestação e o puerpério. Ao sintetizar essas informações, visamos fornecer subsídios para a prática clínica, auxiliando os profissionais de saúde a oferecer um diagnóstico e tratamento adequados para as gestantes com hemorroidas. Além disso, pretendemos identificar lacunas de conhecimento na literatura, direcionando futuras pesquisas para aprofundar o entendimento sobre a doença hemorroidária na gestação e, assim, contribuir para a melhoria da assistência às gestantes e a promoção de sua saúde. Em resumo, o objetivo central desta revisão é oferecer uma visão abrangente e atualizada sobre a doença hemorroidária durante a gravidez, baseada nas melhores evidências científicas disponíveis.

METODOLOGIA:

A presente revisão sistemática da literatura adotou o protocolo PRISMA para garantir a transparência e a reprodutibilidade dos resultados. A busca por estudos foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores “pregnancy”, “hemorrhoids”, “symptoms”, “treatment”, e “complications”. Após a identificação dos estudos, títulos e resumos foram analisados por dois revisores independentes para verificar se atendiam aos critérios de inclusão e exclusão. Os estudos selecionados foram lidos na íntegra.

Os critérios de inclusão consideraram estudos originais (ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e de caso-controle) que investigassem a doença hemorroidária em gestantes, avaliando prevalência, fatores de risco, sintomas, diagnóstico e tratamento. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos, em português ou inglês. Os critérios de exclusão consideraram estudos de revisão, metanálises, cartas ao editor, editoriais e relatos de caso, além de estudos que não investigassem a doença hemorroidária em gestantes ou que não avaliassem desfechos relevantes.

Os estudos selecionados foram analisados qualitativamente, extraindo informações sobre prevalência, fatores de risco, sintomas, tratamentos e complicações. Essas informações foram organizadas em tabelas e sintetizadas no texto da revisão.

RESULTADO:

Foram selecionados 13 estudos. A doença hemorroidária é uma condição bastante comum durante a gestação, afetando um número considerável de mulheres nesse período. Diversos fatores fisiológicos e mecânicos inerentes à gravidez contribuem para o desenvolvimento e agravamento das hemorroidas. O aumento do volume sanguíneo, a compressão da veia cava inferior pelo útero em crescimento e o aumento da pressão intra-abdominal são alguns dos principais mecanismos envolvidos.

Além disso, as alterações hormonais típicas da gestação, como o aumento dos níveis de progesterona, podem levar ao relaxamento das paredes venosas, predispondo ao aparecimento das hemorroidas. A constipação intestinal, frequente durante a gravidez, também exerce um papel importante, pois o esforço durante a evacuação aumenta a pressão nas veias hemorroidárias, agravando os sintomas. As causas da doença hemorroidária na gestação são multifatoriais e estão intimamente relacionadas às alterações fisiológicas e anatômicas que ocorrem durante esse período. Como mencionado anteriormente, o aumento do volume sanguíneo é um fator crucial, pois ele eleva a pressão no sistema venoso, incluindo as veias hemorroidárias.

A compressão da veia cava inferior pelo útero em crescimento é outro fator de grande relevância, pois dificulta o retorno venoso do sangue das extremidades inferiores, contribuindo para a congestão venosa na região anal. Ademais, o crescimento fetal e o aumento do peso uterino exercem pressão sobre o assoalho pélvico, o que pode levar ao prolapso das hemorroidas. A constipação intestinal, frequentemente associada à gravidez, também desempenha um papel importante, pois o esforço durante a evacuação aumenta a pressão nas veias hemorroidárias.

Os sintomas da doença hemorroidária na gestação são variados e podem afetar significativamente a qualidade de vida da gestante. O sintoma mais característico é o sangramento anal, que ocorre geralmente durante ou após a defecação. Esse sangramento costuma ser de coloração vermelho vivo e em pequena quantidade, mas pode ser mais intenso em casos de hemorroidas maiores ou inflamadas.

Além do sangramento, as gestantes com hemorroidas podem apresentar outros sintomas como dor na região anal, coceira intensa, sensação de corpo estranho no ânus e prolapso hemorroidário, ou seja, a saída das hemorroidas para fora do ânus. A dor pode ser contínua ou se manifestar principalmente durante a defecação e pode variar em intensidade, desde um leve desconforto até uma dor intensa que dificulta as atividades diárias. A coceira, por sua vez, é causada pela irritação da pele ao redor do ânus, provocada pelo contato com as fezes e pelo atrito com as roupas íntimas.

O diagnóstico da doença hemorroidária na gestação é realizado, na maioria dos casos, através da história clínica e do exame físico proctológico. Durante a consulta médica, a gestante deve relatar os sintomas que está apresentando, como o início dos sintomas, a frequência e a intensidade do sangramento, a presença de dor e coceira, e qualquer outro sintoma que possa estar associado. O exame físico proctológico é fundamental para confirmar o diagnóstico e avaliar a extensão das lesões. O médico irá realizar uma inspeção visual da região anal e poderá realizar o toque retal para palpar as hemorroidas. Em alguns casos, pode ser necessário realizar outros exames complementares, como a anuscopia ou a colonoscopia, para descartar outras causas de sangramento anal e avaliar a extensão das lesões. No entanto, esses exames invasivos são geralmente evitados durante a gestação, a menos que haja suspeita de outras patologias.

A doença hemorroidária, durante a gestação, impacta significativamente a qualidade de vida da mulher. Os sintomas característicos, como dor, sangramento e coceira, causam desconforto e podem interferir em atividades cotidianas, comprometendo o bem-estar físico e emocional da gestante. A dor, em particular, pode ser intensa e persistente, dificultando o repouso e o sono, o que, por sua vez, pode levar à irritabilidade, ansiedade e depressão.

Além do sofrimento físico, as hemorroidas podem gerar constrangimento e insegurança, impactando a vida social e sexual da gestante. A preocupação com o sangramento e a dor durante as relações sexuais pode levar à evitação da intimidade, afetando a dinâmica do casal. A dificuldade em realizar atividades simples, como caminhar, sentar e realizar a higiene pessoal, também contribui para a diminuição da qualidade de vida, gerando um sentimento de incapacidade e frustração.

O tratamento da doença hemorroidária durante a gestação busca aliviar os sintomas e evitar complicações, priorizando sempre a segurança da mãe e do bebê. A abordagem terapêutica é, em geral, conservadora e inclui medidas não farmacológicas e farmacológicas.

As medidas não farmacológicas englobam a adoção de hábitos de vida saudáveis, como o aumento do consumo de fibras na dieta, a ingestão adequada de líquidos, a prática regular de atividade física leve e a higiene anal adequada. Além disso, o uso de banhos de assento com água morna e o uso de pomadas à base de óxido de zinco podem auxiliar no alívio dos sintomas. Já as medidas farmacológicas incluem o uso de cremes e pomadas com ação anestésica e anti-inflamatória, aplicados localmente na região anal.

Embora a maioria dos casos de hemorroidas na gestação possa ser controlada com medidas conservadoras, algumas complicações podem surgir, exigindo um tratamento mais específico. Uma das complicações mais comuns é a trombose hemorroidária, que ocorre quando um coágulo sanguíneo se forma dentro de uma hemorroide, causando dor intensa e inchaço.

Outras complicações possíveis incluem a anemia, decorrente do sangramento persistente, e a infecção, que pode ocorrer devido à contaminação da região anal. Em casos mais graves, pode ocorrer a estrangulamento das hemorroidas, uma condição que exige tratamento cirúrgico urgente. Além disso, as hemorroidas crônicas podem levar ao prurido intenso e ao desenvolvimento de fissuras anais, agravando ainda mais os sintomas e comprometendo a qualidade de vida da gestante.

CONCLUSÃO:

A doença hemorroidária é uma condição bastante comum durante a gravidez, afetando um número significativo de gestantes. As alterações fisiológicas e anatômicas características da gestação, como o aumento do volume sanguíneo, a compressão da veia cava inferior pelo útero em crescimento e as alterações hormonais, são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento e agravamento das hemorroidas nesse período. A constipação intestinal, frequentemente associada à gravidez, também desempenha um papel importante, ao aumentar a pressão nas veias hemorroidárias durante a defecação.

Os sintomas mais comuns relatados pelas gestantes com hemorroidas são o sangramento anal, a dor, a coceira e o prolapso hemorroidário. Esses sintomas, em conjunto, podem levar a um desconforto significativo, afetando a higiene pessoal, a vida sexual e o bem-estar geral das gestantes. O diagnóstico da doença hemorroidária na gestação, na maioria dos casos, é realizado através da história clínica e do exame físico proctológico. A história clínica permite identificar os sintomas característicos, enquanto o exame físico possibilita a visualização e a palpação das hemorroidas.

O tratamento das hemorroidas durante a gestação é geralmente conservador, com ênfase em medidas não farmacológicas, como o aumento do consumo de fibras, a prática de atividade física regular e a higiene anal adequada. O uso de medicamentos tópicos, como cremes e pomadas com ação anestésica e anti-inflamatória, também é amplamente utilizado.

Complicações como a trombose hemorroidária, a anemia e a infecção podem ocorrer, embora sejam menos frequentes. Essas complicações podem agravar os sintomas e exigir um tratamento mais específico.

Em suma, a doença hemorroidária na gestação é uma condição comum que pode afetar significativamente a qualidade de vida das mulheres nesse período. A compreensão dos fatores de risco, dos sintomas e das opções de tratamento é fundamental para o manejo adequado dessa condição. A prevenção, através da adoção de hábitos de vida saudáveis, e o tratamento precoce são essenciais para minimizar o impacto das hemorroidas na gestação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Poskus T, Sabonyte-Balsaitiene Z, Jakubauskiene L, et al. Preventing hemorrhoids during pregnancy: a multicenter, randomized clinical trial. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2022;22(1):374. Published 2022 Apr 30. doi:10.1186/s12884-022-04688-x
2. Lohsiriwat V. Treatment of hemorrhoids: A coloproctologist's view. *World J Gastroenterol*. 2015;21(31):9245-9252. doi:10.3748/wjg.v21.i31.9245
3. Gallo G, Martellucci J, Sturiale A, et al. Consensus statement of the Italian society of colorectal surgery (SICCR): management and treatment of hemorrhoidal disease. *Tech Coloproctol*. 2020;24(2):145-164. doi:10.1007/s10151-020-02149-1
4. Luo H, He X, Wang M, et al. Comparison of Ligasure hemorrhoidectomy and conservative treatment for thrombosed external hemorrhoids (TEH) in pregnancy. *BMC Surg*. 2023;23(1):15. Published 2023 Jan 19. doi:10.1186/s12893-023-01910-1
5. Guerriero S, Saba L, Pascual MA, et al. Transvaginal ultrasound vs magnetic resonance imaging for diagnosing deep infiltrating endometriosis: systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2018;51(5):586-595. doi:10.1002/uog.18961
6. Gold JM, Shrimanker I. Physiology, Vaginal. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 24, 2023.
7. St Cyr S, Barbee L, Workowski KA, et al. Update to CDC's Treatment Guidelines for Gonococcal Infection, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69(50):1911-1916. Published 2020 Dec 18. doi:10.15585/mmwr.mm6950a6
8. Bužinskienė D, Sabonytė-Balsaitienė Ž, Poškus T. Perianal Diseases in Pregnancy and After Childbirth: Frequency, Risk Factors, Impact on Women's Quality of Life and Treatment Methods. *Front Surg*. 2022;9:788823. Published 2022 Feb 18. doi:10.3389/fsurg.2022.788823
9. Polan ML, Sleemi A, Bedane MM, Lozo S, Morgan MA. Obstetric Fistula. In: Debas HT, Donkor P, Gawande A, Jamison DT, Kruk ME, Mock CN, eds. *Essential Surgery: Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 1)*. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; April 2, 2015.
10. Thang NM, Thi Huyen Anh N, Hai Thanh P. Rectal ectopic pregnancy: A case report. *Medicine (Baltimore)*. 2021;100(6):e24626. doi:10.1097/MD.00000000000024626
11. Story L, Rafique S, Samadi N, Mawdsley J, Singh B, Banerjee A. Lower gastrointestinal bleeding in pregnancy: Differential diagnosis, assessment and management. *Obstet Med*. 2021;14(3):129-134. doi:10.1177/1753495X20948300
12. orenc Z, Gökçe Ö. Tribenoside and lidocaine in the local treatment of hemorrhoids: an overview of clinical evidence. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2016;20(12):2742-2751.
13. Rungsiprakarn P, Laopaiboon M, Sangkomkarnhang US, Lumbiganon P, Pratt JJ. Interventions for treating constipation in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2015(9):CD011448. Published 2015 Sep 4. doi:10.1002/14651858.CD011448.pub2